

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18100091>

UDK: 632:632,5:632.951:632.914

MANZARALI VA BUTA O‘SIMLIKLARDA UCHRAYDIGAN ZARARKUNANDALARNING TUR TARKIBI VA UCHRASH DARAJASI

Nurjobov Abbas Utkirovich k.i.x.,

Akademik M.Mirzayev nomidagi bog‘ dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti, Bo‘stonliq tog‘ ilmiy-tajriba stansiyasi

Niyozqulov Bekmurod Xonali o‘g‘li k.i.x.,

Akademik M.Mirzayev nomidagi bog‘ dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti, Bo‘stonliq tog‘ ilmiy-tajriba stansiyasi

Abdullayev Karimjon Sayfullayevich k.i.x.

Akademik M.Mirzayev nomidagi bog‘ dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti, Bo‘stonliq tog‘ ilmiy-tajriba stansiyasi

ANNOTATSIYA

Maqolada manzarali o‘simliklar, Photinia fraseri little red, Viburnum lucidum, Juniperus skyrocket hamda Magnolia grandiflora, o‘simliklari agrobiotsenozida uchraydigan zararkunandalarning tur tarkibi va uchrash darajasi to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar. *Manzarali o‘simliklar, fotiniya-Photinia fraseri little red, lavrbargli kalina-Viburnum lucidum, qoya archasi-skayrot-Juniperus skyrocket hamda magnoliya-Magnolia grandiflora, zararkunandalar, tur tarkibi, uchrash darajasi.*

KIRISH

Manzarali daraxt va buta o‘simliklari, avvalo, estetik qiymati, dekorativ xususiyatlari va vizual-landshaft jozibadorligi tufayli yetishtiriladi. Ular shahar yashil infratuzilmasining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, tur va navlarning boy xilma-xilligi arxitektura-landshaft kompozitsiyalarini shakllantirish, hududlarning funksional zonalarini ajratish hamda shahar muhitining estetik qiyofasini yaxshilash imkonini beradi. Shu jihatdan, manzarali o‘simliklar ekologik rejalashtirish va urban landschaft dizaynida strategik ahamiyatga ega hisoblanadi.

Ilmiy-tadqiqotlarga ko‘ra, yashil hududlar insonlarda stress darajasini kamaytiradi, kognitiv faoliyatni yaxshilaydi hamda jamoat salomatligiga ijobiy ta‘sir

ko'rsatadi. Ekologik nuqtayi nazardan esa, manzarali daraxt va butalar mikroiklimni tartibga solish, atmosfera havosini chang va zararli gazlardan tozalash, kislorod ishlab chiqarish, shovqin darajasini pasaytirish, shamol tezligini kamaytirish, issiq stress va quyosh radiatsiyasining salbiy ta'sirini yumshatish, шунингдек, rekreatsion va bioxilma-xillikni qo'llab-quvvatlovchi muhitni shakllantirish kabi ko'p qirrali ekologik funksiyalarni bajaradi.

Xususan, shahar muhitiga xos bo'lgan antropogen omillar - tuproqning kuchli zichlashuvi va degradatsiyasi, oziqa elementlari tanqisligi, suv rejimining buzilishi, tuproq va havoning kimyoviy ifloslanishi, og'ir metallar va toksik birikmalar to'planishi manzarali o'simliklarning fiziologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bular natijasida fotosintez faolligi pasayadi, transpiratsiya jarayonlari buziladi, vegetativ va generativ rivojlanish sustlashadi hamda gullash fenologiyasi va dekorativlik ko'rsatkichlari sezilarli darajada kamayadi.

Shu bois, shahar ko'kalamzorlashtirish tizimida ekologik moslashuvchan, stress omillariga chidamli, yuqori dekorativlikka ega bo'lgan manzarali daraxt va buta turlarini ilmiy asosda tanlash, ularning bioekologik xususiyatlarini hisobga olgan holda joylashtirish, shuningdek, agrotexnik tadbirlarning samaradorligidan qat'iy nazar, ayrim ekologik va biologik omillar ta'siri ostida zararkunandalar populyatsiyasining jadal rivojlanishi uchun qulay sharoitlar vujudga kelishi mumkin. Bunday holatlarda fitofag hasharotlar va kanalar soni yoppasiga ko'payib, o'simliklarning fiziologik holati, vegetativ va generativ rivojlanishi, shuningdek, dekorativlik ko'rsatkichlariga sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatishi kuzatiladi.

Shu munosabat bilan, Toshkent shahri, Chilonzor tumani, xususan Toshkent city hududida yetishtirilayotgan manzarali daraxt va buta o'simliklarida uchraydigan zararkunandalar faunasining tur tarkibi, tarqalishi va uchrash darajasini aniqlash maqsadida marshrutli entomologik kuzatuvlar olib borildi.

TADQIQOT JOYI, OB'EKTI VA USULLARI

Tadqiqotlar "Yashil hududlarni tashkil etish maqsadida manzarali va buta o'simliklari ko'chatlarini intensiv yetishtirish hamda ularni kasallik va zararkunandalardan himoya qilish texnologiyasini ishlab chiqish" mavzusidagi loyiha doirasida bajarildi.

Manzarali o'simliklar biotsenozida uchraydigan zararkunandalarning tur tarkibi, uchrash darajasi hamda tabiatdagi ahamiyatini o'rganish maqsadida 2024-yilda Toshkent shahri, Chilonzor tumani, xususan Toshkent city hududida yetishtirilayotgan manzarali daraxt va buta o'simliklarida ilmiy-izlanishlar olib borildi.

NATIJALAR VA MUNOZARA

Olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida manzarali va buta o'simliklari agrobiotsenozida 2 ta sinf, 4 ta turkumga mansub, 9 turdagi zararkunandalar uchrashi aniqlandi (1-jadval).

1-jadval

Manzarali va buta o'simliklari agrobiotsenozida uchraydigan zararkunandalarning tur tarkibi va uchrash darajasi

(Toshkent shaxar, Chilonzor tumani, Toshkent city hududi, 2024-y)

№	Zararkunandalarning nomi	Manzarali o'simliklar			
		<i>Photinia fraseri little red</i>	<i>Viburnum Lucidum</i>	<i>Juniperus skyrocket</i>	<i>Magnolia grandiflora</i>
Kanalar – Acariphormes turkumi					
1.	O'rgimchakkana- <i>Tetranychus urticae</i> Kosh.	+++	++	-	++
Teng qanotlilar – Homoptera turkumi					
2.	Akatsiya shirasi- <i>Aphis craccivora</i> Koch.	+++	+++	++	++
3.	Qayrag'och-qorag'at shirasi- <i>Eriosoma ulma</i> L.	++	++	+++	-
4.	Shaftoli yoki issiqxona yashil shirasi- <i>Myzodes persicae</i> Sulz.	+++	+++	-	+
5.	Komstok qurti- <i>Pseudococcus comstocki</i> Kuw.	-	-	+++	-
Qandalalar yoki yarimqattiq qanotlilar – Hemiptera turkumi					
6.	Terak qandalasi- <i>Monostira inermis</i> Horw.	-	++	-	-
7.	To'r hosil qiluvchi bargo'rovchisi- <i>Cacoecia reticulana</i> Hb.	+	+	-	+
To'g'riqanotlilar - Orthoptera turkumi					
8.	Zararli buzoqboshi- <i>Polyphylla adspersa</i> Motsch.	+	+	++	+
9.	Oddiy quyruqli buzoqboshi- <i>Gryllotalpa unispina</i> Sauss.	++	+	++	+

Izoh: - uchramadi, + kam sonda uchradi, ++ o'rtacha miqdorda uchradi, +++ ko'p sonda uchradi.

Fotiniya-*Photinia fraseri little red* o'simligida o'rgimchakkana, akatsiya shirasi va shaftoli yoki issiqxona yashil shirasi ko'p miqdorda, qayrag'och-qorag'at shirasi, oddiy quyruqli buzoqboshi o'rtacha miqdorda, to'r hosil qiluvchi bargo'rovchisi kam miqdorda uchrashi aniqlandi.

1-rasm. Manzarali va buta o'simliklari agrobiotsenozida uchraydigan zararkunandalarni monitoring qilish jarayoni

Lavrbargli kalina-*Viburnum lucidum* o'simligi agrobiotsenozida akatsiya shirasi va shaftoli yoki issiqxona yashil shirasi ko'p miqdorda uchragan bo'lsa, o'rgimchakkana, qayrag'och-qorag'at shirasi, terak qandalasi o'rtacha miqdorda, to'r hosil qiluvchi bargo'rovchisi, zararli buzoqboshi va oddiy quyruqli buzoqboshi kam miqdorda uchrashi kuzatildi.

Qoya archasi-skayrot - *Juniperus skyrocket* manzarali o'simlik biotsenozida qayrag'och-qorag'at shirasi hamda komstok qurti ko'p, akasiya shirasi, zararli buzoqboshi va oddiy quyruqli buzoqboshi o'rtacha miqdorda uchrashi aniqlandi.

Magnoliya-*Magnolia grandiflora* o'simligida o'rgimchakkana va akatsiya shirasi o'rtacha miqdorda uchragan bo'lsa, to'r hosil qiluvchi bargo'rovchisi, zararli buzoqboshi hamda oddiy quyruqli buzoqboshi kam miqdorda uchradi.

XULOSA

Manzarali va buta o'simliklarda deyarli barcha hammaxo'r zararkunandalar uchraydi. Bular qatoriga: oddiy o'rgimchakkana (*Tetranychus urticae* Kosh.), Shiralarning (*Aphidinea*) bir necha turi (shaftoli yoki issiqxona shirasi, akatsiya shirasi, qayrog'at-qarag'ay shirasi, yashil olma shirasi va b.) komstok qurti, terak qandalasi, to'r hosil qiluvchi barg o'rovchilar, shuningdek, zararli buzoqboshi, oddiy quyruqli buzoqbosh va b. Ayrim hollarda, zararkunanda kuchayib, unga qarshi kurash chorasi o'tkazilmasa buta va boshqa o'simliklar ko'rimsiz holatga tushib, hatto qurib qolishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Бей – Биенко Г.Я. Определитель насекомых европейской части СССР часть «В» Двукрылые, блохи. М.-Л.: Наука, 1970.- С. 678 – 798.
2. Бондаренко Н.В. Биологическая защита растений. - М.: Агропромиздат, 1986. - 277 с.
3. Хўжаев Ш.Т. Умумий ва қишлоқ хўжалик энтомологияси ҳамда уйғунлашган ҳимоя қилиш тизимининг асослари. – Тошкент: Янги нашр нашриёти, 2019. – 375 б.
4. Jasinski, S. A., et al. The importance of ornamental plants in landscape design is undeniable, contributing both aesthetic value and ecological benefits. //Horticulture Reviews, 2017. 45; 87-105 pp.
5. Tong, Z., Y. Zhu, and Z. Wang. Studies on tissue culture and the establishment of a highyield cell line of *Magnolia officinalis*. J.Nanjing For. Univ. 2002. 26:23-26 pp.
6. Traicevski, V., Ward, S.A. Birth weight and the rate of increase in the cowpea aphid *Aphis craccivora*. Eur. J. Entomol., 1994. - 91, 37-46 pp.